

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxe medova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxe medova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIYAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anjion qizi	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIYAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anjion qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIYAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI

Arziyeva Sevinch Shomurot qizi
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
"Marketing" kafedrasini mustaqil izlanuvchisi
Email: sevinchkaarzyeva@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada mahalliy gilam ishlab chiqaruvchi korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalarini takomillashtirishning zamonaviy yo'nalishlari va ularning iqtisodiy xavfsizlikda tahdidlarni kamaytirish yo'llari tahlil qilinadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida marketing strategiyasi korxonaning raqobatbardoshligini oshirish, mijozlar ehtiyojini chuqur o'rganish va innovatsion mahsulotlarni targ'ib qilishda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: mahalliy gilam ishlab chiqaruvchi korxonalar, raqobatbardoshlik, marketing strategiyalari, iqtisodiy xavfsizlik, tahdidlarni kamaytirish, bozor iqtisodiyoti.

Abstract. This article analyzes modern directions for improving marketing strategies aimed at increasing the competitiveness of local carpet manufacturing enterprises, as well as ways to reduce threats to economic security. In a market economy, marketing strategy plays a crucial role in enhancing enterprise competitiveness, conducting in-depth analysis of consumer needs, and promoting innovative products.

Key words: local carpet manufacturing enterprises, competitiveness, marketing strategies, economic security, threat reduction, market economy.

Аннотация. В данной статье анализируются современные направления совершенствования маркетинговых стратегий в повышении конкурентоспособности местных предприятий по производству ковров, а также пути снижения угроз экономической безопасности. В условиях рыночной экономики маркетинговая стратегия играет важную роль в повышении конкурентоспособности предприятия, глубоком изучении потребностей потребителей и продвижении инновационной продукции.

Ключевые слова: местные предприятия по производству ковров, конкурентоспособность, маркетинговые стратегии, экономическая безопасность, снижение угроз, рыночная экономика.

KIRISH

O'zbekistonning gilam sanoati milliy iqtisodiyot va eksport salohiyati uchun muhim sektor hisoblanadi. Gilam ishlab chiqarish milliy an'analarni saqlash, hunarmandchilikni rivojlantirish va ish o'rinlarini yaratishda katta rol o'ynaydi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish korxonalari faoliyatida eng muhim masalalardan biri bozorda barqaror raqobat ustunligini ta'minlash hamda iste'molchilar talab va ehtiyojlariga mos mahsulotlar ishlab chiqarish hisoblanadi. Buning uchun esa korxonalar faoliyatida marketing strategiyasining o'rni beqiyosdir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yilning 23-noyabrdagi 707-sonli "Marketing tadqiqotlari tizimini takomillashtirish va eksport faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida ishlab chiqarish korxonalarida zamonaviy marketing strategiyalarini joriy etish, marketing bo'limlari faoliyatini optimallashtirish va raqamli tahlil vositalaridan foydalanish bo'yicha aniq mexanizmlar belgilab berilgan.

Ushbu qarorlar marketingni korxonaga boshqaruvining ajralmas qismi sifatida rivojlantirishga, ilmiy asoslangan strategiyalarni ishlab chiqishga va milliy ishlab chiqarishning eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda.

So‘nggi yillarda global va ichki bozorlarda raqobat kuchaygan, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha kechikishlar korxonalarining samaradorligiga ta‘sir qilmoqda. Shu sababli, gilam ishlab chiqaruvchi korxonalarda marketing strategiyalarini takomillashtirish va iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash dolzarb masalalardan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonaning iqtisodiy xavfsizligiga ko‘plab ta‘riflar va yondashuvlar mavjud.

D. M. Dryagunovning fikricha, korxonaning iqtisodiy xavfsizligi deganda, uning faoliyatini yuritishi va foyda olishi uchun uning moliyaviy, moddiy va boshqa resurslar bilan barqaror ta‘minlanishi ta‘minlangan ma‘lum bir holat tushunilishi kerak¹.

Boshqa bir olim A. D. Sheremet korxonaning iqtisodiy xavfsizligini uning yuzaga kelayotgan tahdidlarni zararsizlantirish, shuningdek uning uzoq vaqt davomida doimiy ishlashini ta‘minlash uchun barcha resurslardan eng samarali foydalaniladigan holati deb tushunadi².

Marketing strategiyalari esa, M.Porter nazariyasiga ko‘ra, korxonaning raqobat ustunligini shakllantiruvchi asosiy omillardan biridir³.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda gilam ishlab chiqarish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash va iqtisodiy tahdidlarni kamaytirish yo‘llari ko‘rib chiqildi.

Tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanildi:

- tizimli tahlil
- statistik taqqoslash
- guruhlash usuli
- dinamik qatorlar tahlili
- iqtisodiy modellashtirish

Tadqiqot obyekti sifatida O‘zbekiston hududlarida faoliyat yuritayotgan kichik gilam ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyati olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, gilam ishlab chiqarish korxonalari O‘zbekiston milliy iqtisodiyotining muhim segmentlaridan biridir. U nafaqat xalq hunarmandchiligi salohiyatini ifodalaydi, balki ish o‘rinlari yaratish, mahalliy qo‘shimcha qiymat shakllantirish hamda eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, gilam ishlab chiqarish sohasida yaratilgan mahsulotlar milliy brend imidjini kuchaytiradi va turizm hamda madaniy merosni xalqaro miqyosda targ‘ib etishda o‘ziga xos rol o‘ynaydi. Quyidagi tahlil 2020–2024-yillar bo‘yicha asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarni qamrab oladi (1-jadval).

1-jadval. O‘zbekistonda gilam ishlab chiqarish hajmi va o‘sish sur‘ati (2020–2024)⁴

Yil	Ishlab chiqarish hajmi, mlrd so‘m	Yillik o‘sish, %	Bozor ulushi (mahalliy / import)
2020	1 250	—	65 / 35
2021	1 480	18.4	62 / 38
2022	1 760	18.9	60 / 40
2023	2 050	16.5	58 / 42
2024	2 380	16.1	55 / 45

2020–2024-yillarda gilam ishlab chiqarish hajmi barqaror ravishda o‘rdi — 1,25 trln so‘mdan 2,38 trln so‘mgacha. O‘sish sur‘ati o‘rtacha yillik $\approx 17\%$ ni tashkil qildi, bu gilam ishlab chiqarish uchun yuqori rentabellikni

1 Dryagunov D.M. Korxonaga iqtisodiy xavfsizligi nazariyasi. – Moskva, 2018.

2 Sheremet A.D. Finansoviy analiz. – Moskva: INFRA-M, 2017.

3 Porter M. Competitive Strategy. – New York: Free Press, 1985.

4 Manba: O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi va muallif hisob-kitobi.

anglatadi. Biroq, import mahsulotlar ulushi 2020-yildagi 35%dan 45%gacha ortgan — bu mahalliy ishlab chiqaruvchilarga raqobat bosimini oshirmoqda.

Gilam ishlab chiqaruvchi kichik korxonalar uchun rentabellik, ish bilan bandlik va qo'shimcha qiymat darajasi asosiy indikatorlardir (2-jadval).

2-jadval. Gilam korxonalarining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari (2020–2024)⁵

Ko'rsatkich	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabellik %	8.2	9.5	10.1	10.8	11.5
Ish bilan bandlik (ming kishi)	24	26	28	31	33
Qo'shimcha qiymat hisssasi, %	45.2	46.1	47.4	48.9	50.6

Rentabellik darajasi 2020-yildagi 8,2%dan 2024-yilda 11,5%ga ko'tarildi — bu samarali ishlab chiqarish va marketing yondashuvining natijasidir. Ish bilan band bo'lganlar soni ham o'smoqda — bu sektor ish o'rinlari yaratishda iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Qo'shimcha qiymat hissasining sezilarli darajada oshgani — gilam mahsulotlarini sotishdan kompaniyalar ko'proq foyda olishmoqda.

Korxonaning iqtisodiy xavfsizligini boshqarish tizimi tushunchasini aniqlab olishimiz lozim. Bu korxonada faoliyatining barcha jabhalarining har tomonlama va sifatli xavfsizligini tashkil etishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasidir (1-rasm).

1-rasm. Korxonaning iqtisodiy xavfsizligini boshqarish tizimini tashkil etish⁶

5 Manba: Savdo-sanoat palatasi va muallif hisoblanadi.

6 Roxvargler L. A. "Effektivnaya struktura upravleniya ekonomicheskoy bezopasnostyi predpriyatiya" *Muallif tomonidan kiritilgan taklif

Ishning o’rganish obyekti korxonalar, subyekti esa uning iqtisodiy xavfsizligi hisoblanadi. Korxonaning samaradorligi nafaqat tashqi omillarga, balki eng ko’p ichki omillarga: jamoa, kadrlar siyosati, xodimlar faoliyatiga bog’liq. Ularning muayyan tashkilot faoliyatiga kompleks ta’sirini o’rganish kompaniyaning iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash uchun asos bo’lib xizmat qiladi. Tashkilotning iqtisodiy xavfsizligini, uning barqaror ishlashini va bozordagi barqaror mavqeyini ta’minlash uchun ichki tahdidlarning oldini olishda xodimlar bilan ishlash juda ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, korxonalar xavf-xatarlardan kelib chiqadigan oqibatlar va yo’qotishlarni kamaytirish bo’yicha majburiy choralar ko’rishi kerak.

ESI (xodimlar qoniqish indeksi) – bu korxonaning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini aks ettiruvchi xodimlar qoniqishining ko’rsatkichidir. Ushbu indikator uchta savolga berilgan javoblar asosida hisoblanadi.

Baholash shkalasi 1 dan 10 gacha. Keyinchalik, individual respondent uchun indeks quyidagi formula bo’yicha hisoblanadi:

$$ESI = ((\text{barcha savollar uchun ballar yig'indisi} \div 3) - 1) \div 9 \times 100\%$$

Ruxsat etilgan standartlar yo’q, xodimlarning qoniqish indeksi vaqt o’tishi bilan nazorat qilinadi. Ushbu amaliy tadqiqotni Respublikamizning yirik korxonalarida qo’llash uchun “Employee mood” bo’limi xodimlar sharoiti indeksini o’rganuvchi bo’lim faoliyatini yo’lga qo’yish taklifi ishlab chiqildi. Raqamli vositalar korporativ dasturlar va xizmatlar interfeyslarida bildirishnomalar (xabarlar) yordamida har kuni impulsli so’rovlarni o’tkazishga imkon beradi. Javoblar ballar shaklida bo’lishi mumkin. Xodimlarning qoniqishi – bu xodimning ishini turli tomonlari, jumladan, ish muhiti, ish sharoiti va maosh darajasidan hosil bo’ladigan psixologik holatidir. Bu holat kompaniya qadriyatlariga sodiqlik, uzoq muddatli ish faoliyati va hatto kompaniya doirasidan tashqarida ham sodiq munosabat bilan namoyon bo’ladi.

Ko’rsatkich xodimlarning hissiy reaksiyalari bilan bog’liq bo’lib, turli sharoitlar unga ta’sir qilishi mumkin. Mehnat muhiti esa xodimlar holatiga ta’sir etuvchi turli omillar yig’indisidir.

Ish haqi – mamlakatning iqtisodiy holatiga muvofiq, ish haqi hajmining yetarli darajada va o’z vaqtida oshirilishi, shuningdek, rag’batlantiruvchi to’lovlar va mukofotlar katta ahamiyatga ega.

Ijtimoiy paket – bu mehnat qonunchiligiga amal qilishni ta’minlaydigan tizim bo’lib, unda ish va dam olish vaqtini belgilash, xodimlarga yillik va kasallik ta’tillarini berish hamda boshqa ijtimoiy kafolatlarni taqdim qilish nazarda tutiladi.

Ish joyi – uning texnik jihozlanganligi, qulay sharoitlari, zarur vositalar bilan ta’minlanganligi hamda xavfsizlik va himoya choralari mavjudligi asosida baholanadi.

Umumiy intizom – bu jamoaning ichki tartib-qoidalariga amal qilish, belgilangan me’yorlarga rioya etish hamda rahbariyatga bo’ysunish majburiyatiga nisbatan munosabatni ifodalaydi.

Xodimlarni qo’llab-quvvatlash – bu xodimlarni innovatsiyalar bilan tanishtirish, ularning fikr-mulohazalarini inobatga olish, axborot sifati va o’qitish jarayonida yordam ko’rsatishni o’z ichiga oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Har qanday sohada inson manfaati va qadri birinchi o’rinda turishi lozim. Bugungi kunda iqtisodiy jarayonlar tez rivojlanayotgan bir davrda korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash asosiy vazifa sifatiga ega bo’lib, uning natijalari nafaqat mikro, balki makrodarajada ham seziladi. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, mahalliy gilam ishlab chiqaruvchi korxonalar O’zbekiston milliy iqtisodiyotining muhim segmentlaridan biri hisoblanadi. Xodimlarning o’z ishlaridan qanchalik qoniqishlarini tahlil qilish kompaniya siyosati va biznes jarayonlarini o’z vaqtida o’zgartirishga yordam beradi. Umumiy korporativ g’oya bilan birlashtirilgan kuchli, barqaror jamoa yuqori mahsuldorlikni ko’rsatadi va kompaniya daromadining o’sishiga ta’sir qiladi.

So’nggi yillarda global va ichki bozorlarda raqobat kuchayganligi, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni joriy etishdagi kechikishlar korxonalarining samaradorligiga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda. Shu sababli mahalliy gilam ishlab chiqaruvchi korxonalarda marketing strategiyalarini takomillashtirish va iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash dolzarb masala hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. D. M. Dryagunov *Ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya.* – Moskva: Ekonomika, 2018.
2. A. D. Sheremet *Upravlenie ekonomicheskoy bezopasnostyu.* – Sankt-Peterburg: Piter, 2019.
3. P. Kotler, K. L. Keller. *Marketing Management.* – Pearson, 2016.
4. G. Armstrong, P. Kotler *Marketing: An Introduction.* – Pearson, 2020.
5. Roxvarger L. A. “Effektivnaya struktura upravleniya ekonomicheskoy bezopasnostyi predpriyatiya”
6. O’zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. *Milliy iqtisodiyot ko’rsatkichlari, 2020–2024.*
7. Savdo-sanoat palatasi, *Mahalliy gilam ishlab chiqaruvchi korxonalar iqtisodiy ko’rsatkichlari, 2020–2024.*
8. O’zbekiston Respublikasi Savdo va sanoat vazirligi. *Mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish bo’yicha hisobotlar, 2020–2023.*
9. O’zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi, 2019-yil.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

